

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....	7
2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	13
3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....	18
4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....	23
5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....	26
6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....	29
7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....	33
8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	36
9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....	39
10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....	44
11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....	49
12. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....	53
13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....	56
14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	59
15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimaton Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834786>**АННОТАЦИЯ**

В настоящей статье приведены собственные результаты оценки уровня формирования речи у детей дошкольного возраста с функциональными и органическими изменениями головного мозга. Описываются данные обследования по определению степени тяжести речевых нарушений пациентам, включённым в исследование по методики Поваляевой М.А.

Согласно полученным результатам нам удалось охарактеризовать формирование ЗРР при каждой клинической вариации патологии. Так задержка формирования речи у пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, вероятно, по всей видимости является результатом функциональной недоразвития корковых зон мозга, принимающих участие в процессах речи. При резидуально-органических поражениях структур мозга, помимо дисфункциональных проявлений корковых зон головного мозга, участвующих в деятельности речи, обнаруживается и заинтересованность стволовых структур, что естественным образом обуславливает более тяжёлые речевые отклонения у данной категории детей.

Ключевые слова: формирования речи, дефицита внимания, деятельности речи, речевой аппарат, экспрессивной речи, органические поражение, степень тяжести.

Berdieva Khilolakhon Umarzhanovna

Sadykova Gulchekhira Kabulovna

Tashkent Pediatric Medical Institute

DETERMINING THE LEVEL OF SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH NEUROLOGICAL PATHOLOGIES**ANNOTATION**

This article presents our own results of assessing the level of speech development in preschool children with functional and organic changes in the brain. The data of the examination to determine the severity of speech disorders in patients included in the study using the method of Povalyaeva M.A. are described.

According to the obtained results, we were able to characterize the formation of speech delay in each clinical variation of pathology. Thus, the delay in speech development in patients with attention deficit hyperactivity disorder is likely to be the result of functional underdevelopment of the cortical areas of the brain involved in speech processes. In residual organic lesions of brain structures, in addition to dysfunctional manifestations of the cortical zones of the brain involved in speech activity, the involvement of stem structures is also detected, which naturally causes more severe speech deviations in this category of children.

Keywords: speech formation, attention deficit, speech activity, speech apparatus, expressive speech, organic lesions, severity.

Berdieva Xilolaxon Umarjonovna

Sodiqova Gulchekhira Kabulovna

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

BOLALARNING NUTQIYIY DARAJASINI ANIQLASH NEVROLOGIK PATOLOGIYALAR UCHUN**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada miyadagi funktsional va organik o'zgarishlar bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni shakllantirish darajasini baholash bo'yicha o'z natijalarimiz keltirilgan. M.A. Povalyaeva usulidan foydalangan holda tadqiqotga kiritilgan bemorlarda nutq buzilishining og'irligini aniqlash uchun tekshiruv ma'lumotlari tasvirlangan.

Olingan natijalarga ko'ra, biz patologiyani har bir klinik o'zgarishi uchun ZRR shakllanishini tavsiflay oldik. Shunday qilib, diqqat etishmasligi giperreaktivligi buzilishi bilan og'rigan bemorlarda nutq shakllanishining kechikishi, ehtimol, nutq jarayonlarida ishtirok etadigan miyaning kortikal sohalarining funktsional rivojlanmaganligi natijasidir. Miya tuzilmalarining qoldiq organik lezyonlari bilan, nutq faoliyatida ishtirok etadigan miyaning kortikal sohalarining disfunktsional namoyon bo'lishidan tashqari, o'zak tuzilmalarining ishtiroki ham aniqlanadi, bu tabiiy ravishda ushbu toifadagi bolalarda og'irroq nutq anormalliklarini keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: nutqni shakllantirish, diqqat etishmasligi, nutq faoliyati, nutq apparati, ekspressiv nutq, organik shikastlanishlar, og'irlik.

Введение. В детской неврологии одним из наиболее часто встречающихся вариантов нервно – психических расстройств принято считать задержку речевого развития (ЗРР). Формирование речевых навыков у детей, это многокомпонентный, многовекторный, многоступенчатый сложно организованный процесс, обладающий физиологическим фундаментом и имеющий ассоциации с культуральными, социальными, психологическими факторами. Речевая деятельность у детей отличается своей высокой уязвимостью, а её расстройства обладают целым рядом существенных последствий, таких как: нарушения познавательного и коммуникативного функционирования, отклонения в нейропсихологическом и социальном статусе ребёнка [1], нормальное становление которых в свою очередь, особенно в первые годы жизни детей, предопределяют оптимальное функционирование речи во все последующие возрастные периоды [2]. Вопросы по речевым нарушениям у детей в настоящее время имеет особенную актуальность среди специалистов различных областей. Это связано с неуклонным нарастанием данной патологии и с проблемами её своевременной и адекватной диагностики. По данным литературных источников отклонения формирования речевых навыков у детей имеет место от 5 до 25% случаях [3]. Задержка речевого развития может иметь как органическую, так и функциональную природу возникновения. Так самыми частыми органическими причинами речевых нарушений считаются перинатальное поражение центральной нервной системы, перенесённые травмы и инфекции головного мозга, нейросенсорная тугоухость, ДЦП, эпилепсия и др. Данные неврологические расстройства могут воздействовать на результаты формирования речи, так как они непосредственно касаются нервную систему, отвечающую за двигательную активность и когнитивную деятельность [4, 3]. Функциональные же ЗРР чаще всего являются следствием влияния психологических факторов и условий воспитания ребёнка [5]. Также следует учитывать варианты смешанных форм ЗРР.

Для своевременной и адекватной диагностики задержки развития речевых навыков у детей в обязательном порядке следует учитывать принципиальные закономерности оптимального формирования речи. Так первые слова ребёнок в норме должен произносить уже к концу первого года жизни, однако здесь стоит отметить, что тренировать свой речевой аппарат дети начинают гораздо раньше, а именно, по мнению многих авторов, с первых же месяцев жизни. По этой причине возрастной период до одного года считается как бы подготовительным этапом в формировании речи. На отрезке первого года жизни ребенка осуществляется организация речевого аппарата к чёткому произношению звуков и здесь же происходит наиболее динамичное формирование понимания речи. Последний показатель, то есть понимание обращенной речи (рецептивная речь) является важнейшим критериев развития речевых навыков до полутора – двух летнего возраста детей. Начиная с периода второго года жизни ребёнка, его слова и звуко сочетания в норме должны быть инструментом речевого общения, это говорит о формировании экспрессивной речи, у него бурно развивается активная речь, неуклонно нарастает запас слов. Кроме выше указанного следует также учитывать состояния пассивного и активного словаря детей [6].

В настоящее время в неврологической практике чаще всего применяется классификация Л.О. Бадаляна, состоящая из четырёх вариантов речевых отклонений, которые отличаются по клиническим признакам, этиологии и механизму формирования.

I. Нарушения речевых навыков, ассоциированные с органическим поражением

ЦНС. Которые в соответствии с уровнем поражения речевой системы подразделяются на следующие формы.

1. Детерминированные корковым поражением больших полушарий мозга (афазии, алалии)
2. Детерминированные изменениями иннервации артикуляционного аппарата (дизартрии)

II. Расстройства речи, ассоциированные с функциональными отклонениями головного мозга (заканание, мутизм и сурдомутизм).

III. ЗРР ассоциированные с дефектным строением артикуляционного аппарата (механические дислалии, ринолалия).

IV. Речевые отклонения разнородной природы происхождения, например, при недоношенности, при тяжелых соматических патологиях, при педагогической запущенности и др.) [7].

Задержка речевого развития и как следствие дефицит речевого общения с окружающими, достаточно пагубно влияют на формирование личности ребёнка, вызывают у него различные психические изменения, нарушения в эмоционально-волевой сфере, которые благоприятствуют возникновению отрицательных проявлений характера, это, например, может быть его застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм и главное чувство неполноценности. Перечисленные проявления весьма отрицательно [8, 9].

По литературным данным за последние десятилетия было опубликовано немало работ касающихся различных направлений задержки речевого развития у детей. Однако несмотря на многочисленные имеющиеся сведения по данной проблеме, остаётся немалое количество не до конца уточненных вопросов, касаемо этиопатогенетических особенностей речевых расстройств, их коррекции и профилактических мероприятий. Все специалисты, занимающиеся данной проблемой, задаются такими вопросами как: где именно проходит граница нормального и атипичного формирования речи у детей раннего возраста? Присутствие каких именно нейропсихологических синдромом следует считать первичными и какие из них служат патогенетическим фундаментом речевых синдромов? Какие присущи характерные особенности пространственно-временному функциональному формированию головного мозга при разнообразных вариациях дизонтогенеза? Как согласуются нейропсихологические синдромы с нейрофизиологическими характеристиками ощущения и переработки поступающей информации? При обратимости процесса, то есть клинической симптоматики, могут ли репродуцироваться нейрофизиологические параметры у данного контингента детей? Моторная дисфазия и нарушение звукопроизношения – это две обособленные комбинации или же они демонстрируют интегральный многофункциональный механизм дизонтогенеза речи, только лишь отличаясь по уровню степени выраженности? и т.д.

Отсутствие достаточного количества комплексных научных трудов с сопоставительным анализом клинко - анамнестических данных, нейропсихологических результатов, нейрофизиологических параметров и показателей нейровизуализации, кроме того полное отсутствие проспективных исследований, демонстрирующих изменения детского головного мозга в динамике, с пониманием многокомпонентного, многоуровневого механизма ЗРР у детей, бесспорно оказывает воздействие на качество терапевтико-коррекционного и реабилитационного процесса.

Таким образом. Характерным для речевой деятельности детей является её высокая уязвимость, а её нарушения при этом обладают целым рядом значительных последствий. Согласно этому наиболее раннее вмешательство с обязательным мультидисциплинарным взаимодействием специалистов, существенно поможет в адекватной диагностике и коррекции речевых расстройств независимо от этиологии их происхождения. Точная информированность по специфике каждого отдельного случая и персонализированный подход к ребёнку считается ключевыми для продуктивного преодоления ЗРР и поддержки его эффективной социальной адаптации. В заключение хочется отметить, что отставание в формировании речи при органических неврологических заболеваниях представляет достаточно серьёзную проблему, которая требует к себе незамедлительного профессионального вмешательства. Обнаружение, диагностика и коррекция речевых нарушений при органических патологиях головного мозга уже на самых ранних стадиях их формирования,

является важнейшей составляющей в гарантировании удовлетворительного развития ребёнка в последующем.

Цель исследования. Определить степень выраженности нарушений речи у детей с функциональными и органическими изменениями головного мозга.

Материалы и методы. Согласно predetermined цели, нами было обследовано – 90 пациентов в возрасте от 3 до 7 лет. Из них мальчиков было – 52 (58,0%) и девочек – 38 (42,0%) пациентов (рис. 1.).

Рис.1. Распределение пациентов по полу.

Как видно по рисунку из общей группы пациентов по гендерному распределению, преобладали мальчики – 52 (58,0%).

Критерия исключения из исследования:

1. Возрастной диапазон ниже 3 и выше 7 лет.
2. Присутствие серьезных очаговых неврологических поражений.
3. Присутствие серьезных заболеваний внутренних органов.
4. Эпилептические припадки.
5. Существенные проблемы со слухом и зрением.
6. Задержка умственного развития.
7. Отсутствие письменного согласия на участие в исследованиях.

Все пациенты, принимающие участие в исследовании, были разделены на две группы:

Группу № I составили дети – 45 (50%) с отклонениями в речевом развитии по типу ОНР-второго уровня на фоне синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Группу № II составили пациенты – 45 (50%) с задержкой речевого развития по типу ОНР второго уровня на фоне резидуального поражения (РП) головного мозга.

Группа контроля – 15 детей, была сформирована из лиц без каких-либо нарушений речи, соразмерных по полу и возрасту (таблица № 1.).

Таблица № 1. Распределение обследованных пациентов по возрасту (по классификации Н. П. Гундобина в модификации А.В.Мазурина и И.М. Воронцова, 1985) и полу.

Возраст	СДВГ n = 45				РП n = 45			
	мальчики n = 25		девочки n = 20		мальчики n = 27		девочки n = 18	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
3 года	8	32,0	6	30,0	7	25,9	4	22,2
5 лет	10	40,0	5	25,0	11	40,7	8	44,4
7 лет	7	28,0	9	45,0	9	33,3	6	33,3

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05).

Таким образом в абсолютных показателях обеих групп обоих отмечалось преобладание мальчиком. Для уточнения отметим, что у пациентов со вторым уровнем общего недоразвития речи (ОНР), речевые отклонения протекают в совокупности с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Данный вариант речевого недоразвития, считается достаточно сложным вариантом расстройства с церебрально – органическим генезом и признаками дизонтогенетически – энцефалопатического симптомокомплекса. У данного контингента детей обнаруживается чёткая неврологическая симптоматика, указывающая не только на задержку созревания головного мозга, но и на присутствие негрубых повреждений отдельных мозговых структур [10, 2].

С целью определения степени тяжести речевых нарушений всем пациентам, включённым в исследование, была проведена оценка речевого развития по методики Поваляевой М.А. [11,12].

При окончательной оценке результатов тестирования обязательным является учёт возраста исследуемого. Количественная оценка формирования речевых навыков устанавливается по формуле $КoPP = BPP \times 100 / KB$, где $КoPP$ – это коэффициент речевого развития, который демонстрирует степень общего речевого развития ребёнка и степень сформированности его речевых навыков. BPP – это возраст речевого развития, который подсчитывается количеством правильно выполненных исследуемым вербальных задач тестирования, умноженным на шесть. Причиной этому служит утверждение авторов, что срок выполнения каждой из 12 задач равен 6 месяцам. KB – это календарный (хронологический) возраст пациента, который формулируется из разницы между датой обследования и датой рождения и обозначается в месяцах, при этом остаток больше пятнадцати дней округляется до одного месяца. Общепринятыми являются следующие границы распределения $КoPP$:

- КоРР от 1 до 9 – существенно низкое речевое развитие;
- КоРР от 10 до 41 – низкое речевое развитие;
- КоРР от 42 до 108 – речевое развитие в пределах нормы;
- КоРР от 109 до 141 – речевое развитие на высоком уровне;

- КоРР от 142 – существенно высокое речевое развитие.
- Результаты и обсуждения исследования.**
Полученные во время тестирования результаты детей с СДВГ и РП продемонстрированы на рисунке № 2.

Рис. №2. Положительные результаты по тесту оценке речевого развития.

Так с первым тестом на словесные ассоциации к определённому слову из первой группы пациентов справились – 88,8% больных, тогда как со второй группы – 77,7% пациента. Во втором тесте при сопоставительной характеристике данных подбора и активного применения имён существительных в группе с СДВГ тест выполнили – 75,5% детей, в группе же с РП – 66,6% пациентов. Задание на подбор и активное использование в I-группе выполнили – 73,3% детей, во II-группе – 64,4% больных. Успешно прошли выполнение задания на подбор и активное употребление прилагательных, дети с СДВГ в – 64,4% случаях, дети с РП в – 51,1% случаи С остальными заданиями дети обеих групп либо справились в очень малом количестве, либо не справились вообще. Таким образом, наиболее хорошие показатели в выполнении тестовых заданий пациенты из группы СДВГ продемонстрировали в тесте «подбор словесных ассоциаций к определённому слову», и в задании «подбор и активное использование имён существительных, глаголов и имён прилагательных». Пациенты первой группы вообще не справились с заданиями на «открытие и исправление грамматических ошибок» и с тестом на «произвольное и сознательное построение устного высказывания». По итогам научных трудов, начиная с 1990 - х годов выявляемые признаки СДВГ стали рассматриваться с точки зрения дефицита зрелости руководящей деятельности префронтальных отделов головного мозга. Данные координирующие функции в том числе обеспечивают оптимальное функционирование, и речевым процессам, а именно связанным со скоростью речи, вербальной коммуникацией и использованием внутренней речи. Задержка формирования речи у пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, по всей видимости является результатом функциональной недоразвития корковых зон мозга, принимающих участие в процессах речи. С течением времени, то есть по мере взросления и развития ребёнка, в сочетании с высокими возможностями пластичности головного мозга, а также с адекватными реабилитационными мероприятиями происходит созревание или формирование церебральных

структур, отвечающих за речевые навыки с новыми функциональными нейрональными взаимоотношениями, что клинически отражается соответствием параметров речевого развития возрастным нормативам.

Дети с резидуально-органическим поражением головного мозга были более успешны чем пациенты группы СДВГ в тестах на «практическое применение грамматических (морфологических) правил изменения слов», «составление предложений по трём данным словам», кроме того в задании «открытие и исправление грамматических ошибок посредством переконструирования предложения». Дети с резидуальным поражением головного мозга вообще не справились с тестом на ассоциативное дополнение придаточной части в сложноподчинённом предложении. При резидуально-органических поражениях структур мозга по утверждениям ряда авторов, помимо дисфункциональных проявлений корковых зон головного мозга, участвующих в деятельности речи, обнаруживается и заинтересованность стволовых структур, что естественным образом обуславливает более тяжёлые речевые отклонения у данной категории детей [13, 14]. Е.П. Фуреева. (2006) при изучении пациентов с общим речевым недоразвитием указывает на группу больных, у которых отклонения речи комбинируются с рядом неврологических синдромов. Среди которых наиболее частыми являются гипертензионно-гидроцефальный синдром, синдром двигательных нарушений, неврозоподобные синдромы, проявляющиеся в виде тиков мышц лица, цереброастенический синдром, а также субклинические эпилептические проявления [15,16]. В современных исследованиях М.А. Воронковой (2008) продемонстрировано, что у пациентов с тяжёлой соматической патологией тяжелее протекает и симптоматика речевых расстройств, сложнее и многовекторнее механизмы и сама структура речевого дефицита, чем у детей с легкой соматической патологией [17,18].

В таблице № 3. Представлен анализ коэффициента речевого развития у наблюдаемых групп пациентов.

Таблица 3. Коэффициент речевого развития у детей с СДВГ и РП.

Показатели	Группа пациентов	M ± SD	95% ДИ	n	P
Коэффициент речевого развития	Синдром дефицита внимания и гиперактивности	24,9 ± 3,9	24,2 – 25,6	45	< 0,001*
	Резидуально-органические поражения	17,7 ± 6,7	16,6 – 18,9	45	

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$).

Наиболее высокий коэффициент формирования речевых навыков был определён в группе пациентов с СДВГ – $24,9 \pm 3,9$. Что касается пациентов с резидуально-органическими поражениями головного мозга, то их коэффициент речевого развития равнялся – $17,7 \pm 6,7$. Эти результаты были несколько ниже, по отношению пациентов группы СДВГ, что демонстрировало более выраженные отклонения функций или структур головного мозга разного генеза. В результате оценки коэффициента речевого развития в зависимости от группы пациентов, нами были выявлены статистически значимые различия ($p < 0,001$) (используемый метод: t-критерий Уэлча).

Вывод. Таким образом, полученные нами по ходу исследования результаты указывают на неоднородность расстройств формирования речи с учётом клинико-неврологического варианта отклонений. В группе пациентов с

СДВГ обнаруживались расстройства грамматической правильности, внутренней речи и коммуникативной деятельности речи. У детей с РП преобладают отклонения формирования навыков вербального и логического мышления, контроля когнитивных процессов. В заключении отметим, что для пациентов с задержками речевого развития, исключительно важным моментом является наиболее раннее обнаружение, своевременная и комплексная диагностика, а также выбор адекватного коррекционно-реабилитационного направления, так как задержка и неполноценность указанных мероприятий приведёт процесс овладения речью не просто к отставанию по времени, но и примет искажённый неправильный характер, и как следствие у детей будут формироваться отклонения в социально-эмоциональной сфере, интеллектуальных способностях, а также появятся достаточно серьёзные проблемы в школьном обучении.

Литература

1. Заваденко, Н.Н. Лекарственная терапия при дисфазии развития у детей / Н.Н. Заваденко, Е.В. Козлова // Фарматека. – 2013. - № 1. - С. 56-60.
2. Chenausky K.V., Tager-Flusberg H. The Importance of Deep Speech Phenotyping for Neurodevelopmental and Genetic Disorders: a Conceptual Review // Journal of Neurodevelopmental Disorders. 2022. Vol. 14. P. 1–14.
3. Ohashi H., Ostry D.J. Neural Development of Speech Sensorimotor Learning // The Journal of Neuroscience. 2021. Vol. 41, iss. 18. P. 4023–4035.
4. Карелина И.Б. Классификация задержек речевого развития у детей // Специальное образование. – 2015; 11 (2): 149–56.
5. Кузнецова Е. /Задержка речевого развития: нейрофизиологический подход/ - Врач 2017.
6. Зыков В.П., Серебренникова Э.Б., Панченко Т.Р., Сычева Я.Б., Преснякова С.Н., Мазур Е.Л., Салова М.Н., Голубева Е.С., Хромова С.К. Результаты мультицентрового исследования эффективности применения кортексина при когнитивных дисфункциях у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018;118(3):27-31.
7. Бадалян, Л. О. Детская неврология: учебн. пособие / Л.О. Бадалян. — М.: МЕДпресс-информ, 2001. – 608 с.
8. Заваденко Н.Н., Немкова С.А. Нарушения развития и когнитивные дисфункции у детей с заболеваниями нервной системы. Научно-практическое руководство. М.: МК; 2016.1—3.
9. Зыков В.П., Комарова И.Б. Нарушения развития речи у детей // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021. Т. 121, № 11. С. 106–110.
10. Петрухин, А.С. Детская неврология / А. С. Петрухин. – М.: ГЕТАР- Медиа, 2009. - 272 с.
11. Поваляева, М. А. Справочник логопеда /М. А. Поваляева. - Ростов-на- Дону: Феникс, 2003. - 92 с.
12. Рязанкина М.Ф., Молочный В.П., Куришин М.А. Участковый педиатр. Справочное руководство. - Ростов–на–Дону: «Феникс», 2006.
13. Ларкина Е.В. Клинико-нейропсихологическая характеристика вариантов задержки речевого развития у детей дошкольного возраста и оптимизация терапии. Диссер. на соиск. учёной степени кандидата мед. наук Нижний Новгород – 2015.
14. Балакирева Е.А., Клестова Е.О., Иконников А.А. Возможности нейротрофической терапии задержки речевого развития. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(4):44–47.
15. Фуреева Е.П. Нарушения речи у школьников: коррекционно-педагогическая работа в массовой школе при общем недоразвитии речи / Е.П. Фуреева. – Ростов: Феникс, 2006. – 208 с.
16. Бочарова И.О. Взаимосвязь развития мелкой моторики и головного мозга у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Международный академический вестник. 2019. № 12 (44).
17. Воронкова М.А. Особенности логопедической работы с учетом соматической патологии [Электронный ресурс] / М.А. Воронкова. – М.: ФГУ РРЦ Детство, 2008.
18. Павленко А.К., Быкова В.А. Анализ причин нарушений речевого развития у детей // Молодежный инновационный вестник. 2019. Т. 8, № 2. С. 247–249.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000